

КАРПОВА Галина Алексеевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: karpovaga@rambler.ru*

КРАВЦОВА Татьяна Сергеевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
Петрозаводский государственный университет (С.-Петербург; Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
аспирант; старший преподаватель; e-mail: dmitrieva@petrsu.ru*

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА**

Информатизация и цифровизация многих современных процессов и видов деятельности влечёт за собой появление новой цельной картины того или иного вида деятельности. Чем больше доступной и достоверной информации о том или ином процессе, тем лучше представление о нем, и, соответственно, тем правильнее решения, принимаемые относительно него. Современные аналитические источники, СМИ, базы данных, статистическая информация позволяют оперативно собирать и узнавать информацию о состоянии практически любой сферы жизни общества. Так, в соответствии с частыми упоминаниями в профессиональных туристических сообществах, актуальным вопросом в этой сфере является кадровое обеспечение отрасли. В статье представлен материал, собранный в период с 22 августа 2023 по 29 февраля 2024 г. кадровому обеспечению туристской отрасли в Российской Федерации на основе упоминаний и постинга в открытых интернет-источниках. Собранный материал позволяет представить текущее состояние по кадровому вопросу в сфере туризма, предлагаемых кейсах и готовых решениях регионов РФ. Аккумулированная в данной статье информация может быть использована в качестве дополнения к обзору научных источников по той же тематике.

Ключевые слова: кадры, новости, Российская Федерация, статистика, туризм

Для цитирования: Карпова Г.А., Кравцова Т.С. Проблемы и перспективы профессиональной подготовки в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 247–255. DOI: 10.5281/zenodo.12679545.

Дата поступления в редакцию: 10 мая 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 338.48 EDN: PMADWG
DOI: 10.5281/zenodo.12679545

Galina A. KARPOVA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: karpovaga@rambler.ru*

Tatyana S. KRAVTSOVA

*St. Petersburg State University of Economics; Petrozavodsk State University
(St. Petersburg; Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia)
Postgraduate Student; Senior Lecturer; e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

PROBLEMS AND PROSPECTS OF VOCATIONAL TRAINING IN THE TOURISM INDUSTRY

Abstract. *Informatization and digitalization of many modern processes and activities entails the emergence of a new integral picture of a particular type of activity. The more accessible and reliable information about a particular process, the better the understanding of it, and, accordingly, the more correct the decisions made regarding it. Modern analytical sources, media, databases, and statistical information make it possible to quickly collect and find out information about the state of almost any sphere of society. Thus, in accordance with frequent mentions in professional tourism communities, a pressing issue in this area is the staffing of the industry. The article presents material collected during the period from August 22, 2023, to February 29, 2024, for staffing the tourism industry in the Russian Federation based on mentions and postings in open Internet sources. The collected material allows us to present the current state of the personnel issue in the tourism sector, proposed cases and ready-made solutions for the regions of the Russian Federation. The information accumulated in this article can be used as a supplement to a review of scientific sources on the same topic.*

Keywords: *personnel, news, Russian Federation, statistics, tourism*

Citation: Karpova, G. A., & Kravtsova, T. S. (2024). Problems and prospects of vocational training in the tourism industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 247–255. doi: 10.5281/zenodo.12679545. (In Russ.).

Article History

Received 10 May 2024

Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Практически каждый современный человек в России использует сеть Интернет для поиска информации, в том числе новостного характера. В профессиональных сообществах все чаще появляется информация о кадровых проблемах, которые, в том числе, обострились в связи с проводимой внутри государства политикой: расширением производств и увеличением предприятий сферы услуг. Вследствие этих процессов произошло увеличение количества рабочих мест и формирование ситуации «кадрового голода» в разных отраслях. В 2024 г. формируется прогноз потребностей в трудовых ресурсах и уже с 1 января 2025 г. в Российской Федерации будет запущен национальный проект «Кадры: время возможностей». Нацпроект должен создать тесное взаимодействие системы образования, в которую входят школы, колледжи, вузы и предприятия реального сектора экономики. Предприятия должны открыть свои площадки для посещения, чтобы будущие специалисты могли познакомиться с производствами. С 2024 г. школы начинают профориентацию с шестого класса. А работодатели примут участие в разработке и реализации учебных планов¹.

Изучить, проанализировать, сформировать кадровые прогнозы необходимо уже сейчас. Оценку и прогноз кадров в сфере туризма провести сложнее, так как это быстро меняющаяся, разносторонняя сфера экономики, в которой существуют средства размещения, предприятия питания, турфирмы, предприятия досуга и транспорта. В виду этого подход к исследованию кадров в сфере туризма должен носить комплексный характер: основываться на современных источниках данных, статистике и мнениях профессионального сообщества.

Обзор литературы

Предложенный механизм поиска информации также можно назвать форсайт. По мнению А.В. Соколова, «форсайт представляет

собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе» [2]. Применимость данной методики в сфере туризма подтверждают Г.А. Карпова, М.В. Волошинова: «форсайт может проводиться посредством экспертной оценки рынка труда и на основе выявленных тенденций можно будет анализировать потребности экономики и общества в квалифицированных кадрах. Сформированная потребность по сути является заявкой для образовательных организаций на подготовку специалистов будущего для туристской индустрии» [1].

Схожее исследование, но основанное на глубинном интервью, проводилось среди экспертов в сфере туризма Г.В. Жигуновой и Е.Н. Шаровой [3]. Эти авторы провели «живые» интервью с ведущими представителями индустрии туризма различных регионов и стран. В их исследовании также используется метод анализа интервью экспертов, имеющих публикации в сети.

Методика исследования

В основе исследования использовался метод сбора информации из открытых источников в сети Интернет, размещённых в профессиональных сообществах сферы туризма. Выборка по новостям охватывает период с 22 августа 2023 г. по 29 февраля 2024 г. (6 месяцев). В перечень новостных упоминаний попадают данные, основанные на трех ключевых вопросах:

- 1) Образование в туризме – *ОТ*;
- 2) Заработная плата в туризме – *ЗП*;
- 3) Статистика кадрового обеспечения туризма – *СК*.

Каждая обозначенная в новостных упоминаниях информация будет иметь специальный символ – *ОТ*, *ЗП*, *СК*.

¹ Т. Голикова: Нацпроект «кадры» заработает с 2025 года // Российская газета. 2024. URL: <https://rg.ru/2024/03/11/golikova-nacproekt-kadry-zarabotaet-s-2025-goda.html>. (Дата обращения: 30.04.2024).

При этом новости имеют разный формат: мнения экспертов, интервью, данные платформ по поиску работы и пр. Авторы статьи публикуют весь анализ в единую сводную информацию для удобства изучения информации и качественного его использования в дальнейших целях.

Результаты и дискуссия

Статистические и аналитические данные

Критерий ЗП. Согласно данным Росстата (по собирательной группировке «Туризм» по ОКВЭД-2) и платформы «Работа в России», в 2022 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников составила: 66,5 тыс. руб. в туризме в целом (чуть больше, чем на 2 тыс. руб. выше, чем в среднем по стране); 49 тыс. руб. – в гостиницах; 41 тыс. руб. – в туристических фирмах; 33 тыс. руб. – у выпускников бакалавриата по направлению «Туризм»; 46 тыс. руб. – у выпускников магистратуры по направлению «Туризм»; 39 тыс. руб. – у выпускников бакалавриата по направлению «Гостиничное дело»; 50 тыс. руб. – у выпускников магистратуры по направлению «Гостиничное дело».

Управляющий директор компании «Авито Работа» Артём Кумпель привёл следующие цифры: самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере туризма являются гиды, которые зарабатывают в среднем 60,8 тыс. руб. и менеджеры по туризму со средней зарплатой в 57,7 тыс. руб. Меньше всего получают бариста – 30 тыс. руб. и хостес – 33 тыс. руб. в месяц².

Руководитель регионального маркетинга компании hh.ru Екатерина Соловьёва отмечает: «зарплаты за год выросли на 5 800 (до 40 тыс. по стране). При этом зарплатный разрыв – более 10 тыс. – люди хотят получать не менее 50 тыс.».

Критерий СК. Согласно данным Росстата

(по собирательной группировке «Туризм» по ОКВЭД-2) и платформы «Работа в России», в 2022 г. 36% из официально трудоустроенных «туристических» выпускников нашли работу вне региона обучения. Так, в 2023 г. число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось примерно на 40% по сравнению с предшествующим годом. В преддверии летнего сезона работодатели разместили более 23 тыс. вакансий. За последние 3 года зарплаты трудоустроившихся выпускников в среднем снизились на 20%, что говорит об ухудшении условий в отрасли для прихода молодых специалистов.

Сервис поиска работы Superjob даёт такие данные: больше всего резюме (прирост почти на 50%) – в промышленности и производстве. Тут работодатели ждут квалифицированных рабочих, мастеров. Затем – туризм, гостиницы, общепит. Тут резюме стало на 46% больше, работодатели ищут в первую очередь поваров и пекарей³.

Эксперт по рынку труда компании hh.ru Наталья Данина отмечает: «по данным hh.ru, наиболее активно соискателей в пенсионном возрасте приглашают на вакансии для рабочего, домашнего, обслуживающего персонала, в сферы транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, на производство и сервисное обслуживание, а также на работу в сфере финансов и бухгалтерии»³.

Руководитель регионального маркетинга компании hh.ru Екатерина Соловьёва отмечает: «с января по октябрь бизнес разместил более 600 тыс. вакансий в общепите и гостиничном деле (+40% YoY). Наибольший прирост вакансий YoY – в Сибири, на Дальнем Востоке и в СЗФО – внутренний туризм толкает бизнес к большему развитию. Курьеры в топе самых востребованных у общепита, на втором месте –

² Эксперт назвал самые высокооплачиваемые профессии в сфере туризма // Российская газета. 2024. URL: <https://rg.ru/2024/02/25/ekspert-nazval-samy-e-vysokoplachivaemye-professii-v-sfere-turizma.html> (Дата обращения: 30.03.2024).

³ Где повышают зарплаты и разрешают удаленку: рынок труда вступил в новую фазу // Новые известия – новости России и мира сегодня. 2023. URL: <https://newizv.ru/news/2023-08-24/gde-povyshayut-zarplaty-i-razreshayut-udalennku-rynok-truda-vstupil-v-novuyu-fazu-417456> (Дата обращения: 24.08.2023).

администраторы, на третьем – кухонный персонал. Наиболее активная группа соискателей в возрасте до 30 лет, и большая часть (64%) из них хочет работать с гибким графиком или сменами».

Обзор рынка труда России в HORECA «Аналитика в сфере «Туризм, гостиницы и рестораны» показывает, что данный сектор в 2023 г. нуждается в новых работниках и опытных специалистах.

Критерии СК + ЗП. Управляющий директор компании «Авито Работа» Артём Кумпель отмечает: «за год спрос компаний на персонал индустрии гостеприимства и туризма увеличился на 17%, средние зарплаты в сфере туризма выросли на 21% и достигли отметки в 40 382 руб. Сильнее всего спрос на кадры вырос в Екатеринбурге (+41%), Калининграде (+37%), Самаре (+33%) и Астрахани (+29%). Лидерами по стабильному спросу на кадры в сфере туризма являются Сочи, Москва и Санкт-Петербург»².

По данным аналитиков компании «Авито Работа», по итогам 2023 г. по отношению к предыдущему аналогичному периоду потребность в профессиональных кадрах в сфере гостеприимства выросла на 45%, тогда как средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились на 14%.

Критерий ОТ. В 2023 г. дипломы о высшем «туристическом» образовании получили около 10 тыс. выпускников российских вузов. Это при том, что сегодня ориентировочно 2,4 млн чел. задействованы в сфере туризма и гостеприимства, нехватка «линейного» персонала составляет около 30% персонала, а профильное образование имеет только каждый четвёртый сотрудник туристической индустрии.

Экспертное мнение в СМИ

Критерий СК. Директор Федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства РГУТИС Евгений Родионов отмечает, что «в период пандемии имеет место большой недостаток грамотных, подготовленных маркетологов с профильным образованием. Речь идёт о

специалистах, которые умеют упаковать и реализовать туристический продукт».

Эксперт в сфере рынка труда компании hh.ru Екатерина Никифорова отметила: «с начала 2023 г. на платформе hh.ru открыто свыше 260 тыс. вакансий для специалистов из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» – на 36% больше, чем годом ранее. За последние 2 года количество предложений в туротрасли выросло на 161%, а вот число присланных резюме оставляет желать лучшего: всего в среднем 2,7 на одну вакансию. Наиболее востребованы в отрасли гостеприимства повара, администраторы, бармены и уборщики».

Критерий ЗП. Директор Федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства РГУТИС Евгений Родионов отметил: «в туризме наблюдается жёсткий демпинг. В 2022 г., согласно Росстату, оплата труда в туристической отрасли упала на 20% в среднем по стране. Поэтому в туризм приходят менее квалифицированные кадры. Туроператорам нужно поддерживать себя на плаву, из-за дефицита кадров придется брать менее квалифицированный персонал, готовый работать за меньшие деньги.

Одна из ключевых проблем – это несформированность системы непрерывного образования и отсутствие достаточной мотивации у абитуриентов и студентов. В Москве, например, 14 общеобразовательных организаций, в которых есть профильные туристические классы. Это при том, что туризм в Москве создаёт от 7 до 10% валового дохода. К сожалению, нет предварительной школьной подготовки, у школьников не возникает мотивации. В итоге, в туристические вузы идёт незамотивированный абитуриент, потому что он изначально не сильно заинтересован в работе в этой отрасли. И это при том, что Москва сейчас является центром туристического притяжения.

Самым важным шагом стало выделение бюджетных средств на создание образовательных центров, один из которых был образован на базе Российского государственного университета туризма и сервиса – Федеральный

ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. Поскольку финансирование из федерального бюджета осуществляется через бюджет Московской области, в этом году мы будем готовить 500 человек, работающих на территории именно этого региона. С учётом того, что туризм на сегодняшний момент по статистике находится на втором месте по потребностям в кадрах, важны именно программы профессиональной переподготовки с возможностью сменить сферу деятельности. Важно, что слушатели получают документы государственного образца, это практически как второе высшее образование, позволяющее при необходимости «войти» в отрасль туризма»⁴.

Дмитрий Вахруков, заместитель Министра экономического развития России, отметил: «обеспечение кадрами действующей и создаваемой туристической инфраструктуры – один из приоритетов работы Минэкономразвития. На сегодняшний день потребность отрасли в квалифицированных кадрах чрезвычайно высока. В прошлом году по поручению Дмитрия Чернышенко, который является куратором национального проекта, было принято решение по созданию в отрасли новой современной системы подготовки кадров. Делаем ставку и на Федеральный ресурсный центр, который, как мы считаем, станет одним из локомотивов развития кадрового потенциала отрасли»⁵.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём докладе отмечал: «Его [Ученического договора] смысл в том, что работодатель за свой счёт отправляет сотрудника учиться, повышать квалификацию, а работник, в свою очередь, получает гарантию трудо-

устройства на более квалифицированное рабочее место. Естественно, здесь нужно создать стимулы для бизнеса и использовать такой механизм, в том числе с помощью государственной поддержки».

Сергей Горяйнов, директор Института туризма, сервиса и креативных индустрий Южного федерального университета при этом отмечает: «мы в Институте туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ такой проблемы не видим. У нас широкий круг партнёров – корпоративных заказчиков, с которыми мы тесно работаем по программам ДПО под заказ. Наша задача – обеспечить необходимую актуализацию знаний, в первую очередь, линейного персонала, специалистов туристической сферы. А уж как потом работодатель потом решает вопрос удержания сотрудников – это уже вопросы работодателя. Предполагаю, что ученический договор в отдельных случаях, безусловно, используется».

Ирина Бушуева, директор Высшей школы туризма и гостеприимства РГУТИС отметила: «из того, что мы можем наблюдать, актуальны три причины отказов бизнеса от работы с ученическими договорами: экономия бюджета, в первую очередь; во вторую – нежелание повышать квалификацию работникам в принципе, чтобы не претендовали на повышение зарплаты и не требовали продвижения по службе, в третью – отсутствие информации и понимания необходимости такого обучения. При этом совершенно очевидно, что в данной ситуации катастрофически не хватает информационной и методологической поддержки «сверху». Нет ни методичек, ни рассказа про положительный опыт, ни сопутствующей нормативно-правовой базы»⁶.

⁴ Е. Родионов: Решение проблемы кадрового голода в туризме требует системного подхода // Welcome Times. 2023. URL: <https://welcometimes.ru/opinions/evgeniy-rodionov-reshenie-problemy-kadrovogo-goloda-v-turizme-trebuetsistemnogo-podhoda> (Дата обращения: 24.03.2024).

⁵ 500 кадров Подмосковья // TTG Russia. 2023. URL: <https://ttg-russia.ru/news/500-kadrov-podmoskovya.html> (Дата обращения: 27.08.2024).

⁶ Почему буксует тема ученического договора: мнение высшей школы // Welcome Times. 2023. URL: <https://welcometimes.ru/opinions/pochemu-buksuet-tema-uchenicheskogo-dogovora-mnenie-vysshey-shkoly> (Дата обращения: 24.11.2023).

Илья Уманский, генеральный директор национального туроператора «Алеан», Президент РСТ, отметил, что: «в России наблюдается растущая демографическая яма: количество людей в возрасте от 25 до 35 лет сегодня на 20% меньше, чем в 2015 г., а к 2030 г. молодых людей станет меньше почти на 40%. Вследствие этого можно прогнозировать два основных ближайших тренда в кадровом сегменте: усиление борьбы работодателей за профессиональных специалистов и рост зарплат в туристической сфере в целом»⁷.

В первой половине 2023 г. ФУМО СПО в сфере туризма (Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального образования по укрупнённой группе 43.00.00 «Сервис и туризм») разработало и провело все необходимые согласования для утверждения образовательных стандартов нового поколения по специальности «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар, кондитер». Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства посчитал, что в стандарт специальности «Поварское и кондитерское дело» должен быть включён 6-й уровень квалификации из профстандарта (уровень бакалавриата), а в стандарт профессии «Повар» – 5-й уровень квалификации (уровень специалиста СПО). И это при том, что в туризме до сих пор не разработана отраслевая рамка квалификаций. Абсолютное большинство профильных колледжей (особенно региональных) возражают против такой постановки вопроса, ссылаясь в том числе на отсутствие квалифицированных преподавателей. Ряд передовых колледжей, имеющих, по их мнению, необходимый кадровый ресурс и материально-техническую базу готовы принять участие в эксперименте по разработке стандартов специальности и профессии «повышенного» уровня – но с условием внедрения соответствующих программ за счёт потенциальных работодателей. Непосредственно работодате-

ли особо не стремятся финансировать потенциальные образовательные процессы, поскольку это вложение «в долгую» и с не до конца понятным результатом.

Президент РФ В.В. Путин анонсировал старт нового нацпроекта «Кадры», который должен будет помочь 8–9 млн молодых людей успешно влиться в развивающиеся отрасли экономики, и призвал компании, предприятия, лаборатории и научные центры идти навстречу образовательным учреждениям, чаще приглашая учащихся для демонстрации рабочего процесса. Одной из мер, уже сейчас способной помочь молодым людям почувствовать себя уверенней при выборе профессии, станет возможность пересдать ЕГЭ по одной из дисциплин.

Опубликована резолюция по итогам Стратегической сессии РСТ «Въездной туризм 2024». Отдельный блок посвящён вопросу кадрового обеспечения. Предложения высокого собрания в адрес профильных федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти следующие:

- 1) расширение подготовки туристских кадров (гидов-переводчиков и др.) с восточными и другими редкими в России иностранными языками;
- 2) увеличение числа бюджетных мест в учебных заведениях по туристическим специальностям;
- 3) разработка и внедрение программ ДПО в сфере въездного туризма;
- 4) разработка и совершенствование профессиональных стандартов по туристским специальностям;
- 5) проведение обучающих курсов и туров для представителей региональных органов исполнительной власти и бизнеса с целью изучения различий и нюансов целевых рынков, портрета туриста выбранных рынков, правил деловой коммуникации и др.

⁷ Илья Уманский о поддержке туристического бизнеса, важности въездного туризма и российских регионах // YouTube. 2023. URL: <https://youtube.com/watch?v=xCt3Lx7Oq4k> (Дата обращения: 24.04.2024).

Заключение

Образование в сфере туризма – важный процесс в современном обществе и экономике. Он затрагивает вопросы отдельных лиц и предприятий, а также имиджа и бренда региона. В современных условиях общество должно, может и желает трансформироваться, получать образование и делать услугу качественной [5]. Проанализировав представленную в профессиональных сообществах статистическую и аналитическую информацию, новостные упоминания и интервью по теме кадрового обеспечения в сфере туризма, можно сделать следующие выводы.

Образование как основа профессиональной деятельности в сфере туризма находит отражение в нескольких векторах. Во-первых, существует явная нехватка линейного персонала в отрасли. Во-вторых, продуманы решения данного дефицита в виде ученического договора. В-третьих, предлагается обучать как можно больше специалистов (с выделением бюджетных мест), а также по программам ДПО, в том числе дистанционно. В-четвертых, следует разработать ряд документов (в том числе профессиональных стандартов) по туристическим специальностям.

В вопросах заработной платы в индустрии туризма лидирует информация о том, что в туризме средняя зарплата порядка 66

тыс. руб., при этом больше всего зарабатывают гиды и выпускники магистратуры по направлению «Гостиничное дело» (вероятнее всего управляющие / генеральные менеджеры гостиниц / ресторанов).

Все вышеперечисленные выводы подтверждаются статистическими фактами, что стало третьим критерием при аналитике новостей. Представлена информация с разных платформ об увеличении числа вакансий в сфере туризма и гостеприимства, особенно лидируют профессии: повар, администратор. Количество вакансий растёт из года в год. При этом число откликов и размещённых резюме намного меньше.

При всех представленных данных и найденном материале прослеживается чёткое подтверждение тому, что отрасль нуждается в кадрах и постепенно выходит из данного положения, видятся прогнозы на позитивное будущее с высокими зарплатами, поддержкой образования в отрасли. Всё это укрепляется позицией со стороны государства, в том числе в виде создания федеральных проектов, ученических договоров и профстандартов с целью укрепления и создания кадрового резерва в сфере туризма, который, в свою очередь, принесёт ряд положительных изменений в экономике страны.

Список источников

1. Карпова Г.А., Волошинова М.В. Современные подходы к подготовке кадров для сферы туризма // Архитектура университетского образования: новые возможности образования для суверенитета России : Сб. мат. VI Нац. науч.-методич. конф. с междунар. уч., 01–02.06.2023. СПб.: СПбГЭУ, 2023. С. 256-263.
2. Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее // Форсайт. 2007. Т.1. №1. С. 8-15.
3. Жигунова Г.В., Шарова Е.Н. Потребность в кадрах туристической отрасли (на материалах экспертного опроса) // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. №12. С. 33-39. doi: 10.24158/spp.2021.12.4.
4. Жуковец М.В. Профессиональная подготовка кадров для сферы туризма как возможность развития внутреннего туризма регионов (аналитический обзор) // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник НИЦ корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского гос. ун-та. 2021. Т.1. №1. С. 104-108. doi: 10.34130/2070-4992-2021-1-1-104.
5. Карпова Г.А., Кравцова Т.С. Кадровый потенциал Республики Карелия в сфере туризма: Медвежьегорский и Пудожский районы // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17.

- №6(108). С. 76-83. doi: 10.5281/zenodo.10436496.
6. Карпова Г.А., Волошинова М.В., Ткачѳв В. Современные тенденции подготовки профессиональных кадров для сферы рекреации и туризма // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2019. №3(3). С. 36-41. doi: 10.18572/2686-858X-2019-3-3-36-41.
 7. Ткаченко С.А. Подготовка квалифицированных кадров для индустрии туризма: проблемы и особенности // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. №4. С. 657-663.
 8. Фехтел Е.В. Социальное партнѳрство как ключевой компонент в системе подготовки кадров в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2012. №8(35). С. 143-149.

References

1. Karpova, G. A., & Voloshinova, M. V. (2023). Sovremennye podkhody k podgotovke kadrov dlya sfery turizma [Modern approaches to training personnel for the tourism sector]. *Arkhitektura universitetskogo obrazovaniya: novye vozmozhnosti obrazovaniya dlya suvereniteta Rossii [Architecture of university education: new educational opportunities for the sovereignty of Russia]*: Collection of materials of the VI National scientific and methodological conference with international participation, 256-263. (In Russ.).
2. Sokolov, A. V. (2007). Forsajt: vzglyad v budushchee [Foresight: a look into the future]. *Foresight*, 1, 8-15. (In Russ.).
3. Zhigunova, G. V., & Sharova, E. N. (2021). Potrebnosti v kadrakh turisticheckoj otrasli (na materialakh ekspertnogo oprosa) [The need for personnel in the tourism industry (based on the materials of an expert survey)]. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika [Society: sociology, psychology, pedagogy]*, 12, 33-39. (In Russ.).
4. Zhukovets, M. V. (2021). Professionalinaya podgotovka kadrov dlya sfery turizma kak vozmozhnosti razvitiya vnutrennego turizma regionov (analiticheskij obzor) [Professional training for the tourism sector as an opportunity to develop domestic tourism in the regions (analytical review)]. In coll.: *Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkar'skogo gosudarstvennogo universiteta [Corporate governance and innovative development of the economy of the North: Bulletin of the Research Center for Corporate Law, Management and Venture Investment Syktyvkar State University]*, 1(1), 104-108. (In Russ.).
5. Karpova, G. A., & Kravtsova, T. S. (2023). Kadrovyy potentsial Respubliki Kareliya v sfere turizma: Medvezhyegorskiy i Pudozhskiy rajony [Personnel potential of the Republic of Karelia in the field of tourism: Medvezhyegorsky and Pudozh regions]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6/108), 76-83. doi: 10.5281/zenodo.10436496. (In Russ.).
6. Karpova, G. A., Voloshinova, M. V., & Tkachev, V. (2019). Sovremennye tendentsii podgotovki professionalnykh kadrov dlya sfery rekreatsii i turizma [Modern trends in the training of professional personnel for the sphere of recreation and tourism]. *Professorskiy zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm [Professor's Journal. Series: Recreation and tourism]*, 3(3), 36-41. (In Russ.).
7. Tkachenko, S. A. (2022). Podgotovka kvalifitsirovannykh kadrov dlya industrii turizma: problemy i osobennosti [Training of qualified personnel for the tourism industry: problems and features]. *Aktualnye voprosy sovremennoj ekonomiki [Current issues of modern economics]*, 4, 657-663. (In Russ.).
8. Fekhtel, E. V. (2012). Sotsialnoe partnjorstvo kak klyuchevoj komponent v sisteme podgotovki kadrov v industrii turizma [Social partnership as a key component in the system of personnel training in the tourism industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 8(35), 143-149. (In Russ.).